

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНСТИТУТЕ МИКРОБИОЛОГИИ АН РУЗ****К.Д. Давранов**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352876>

Аннотация. В статье освещена история Института микробиологии АН РУз, описана организационная структура учреждения, описаны основные направления деятельности и значимые результаты каждой лаборатории. Показано современное состояние разработок в направлении микробных биотехнологий, перспективы и ограничивающие факторы развития микробиологических исследований в Институте и Узбекистане в целом, а также предложены пути решения основных проблем отрасли с целью ее продвижения.

Ключевые слова: Институт микробиологии, микробные биотехнологии, биоиндустрия, биопрепараты, штаммы-продуценты, перспективы.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya institutining tarixi yoritilgan, muassasaning tashkiliy tuzilmasi tasvirlangan, har bir laboratoriya faoliyatining asosiy yo'nalishlari va muhim natijalari bayon etilgan. Institutda va umuman O'zbekistonda mikrobl biotexnologiyalar yo'nalishidagi ishlanmalarning zamonaviy holati, mikrobiologik tadqiqotlarning rivojlanish istiqbollari va cheklovchi omillari ko'rsatilib, uni rivojlantirish maqsadida sohaning asosiy muammolarini hal etish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Mikrobiologiya instituti, mikrobial biotexnologiya, bioindustriya, biologik mahsulotlar, ishlab chiqaruvchi shtammlar, istiqbollar.

Abstract. The article covers the history of the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, describes the organizational structure of the institution, describes the main activities and significant results of each laboratory. The current state of developments in the direction of microbial biotechnologies, prospects and limiting factors for the development of microbiological research in the Institute and Uzbekistan as a whole are shown, and ways to solve the main problems of the industry in order to promote it are proposed.

Key words: Institute of Microbiology, microbial biotechnology, bioindustry, biological products, producing strains, prospects.

Институт микробиологии является многопрофильным научным учреждением, основные исследования которого посвящены изучению биохимии, физиологии, молекулярной биологии, генетики и биосферной роли микроорганизмов. Особенностью Института является направленность фундаментальных исследований на получение результатов как основы новых биотехнологических процессов.

Создание в 1966 г. в рамках АН Уз ССР Отдела микробиологии под руководством д.б.н., проф. С.А. Аскаровой ознаменовало новый этап развития микробиологической науки в Узбекистане. Наряду с базовыми исследованиями в области общей и почвенной микробиологии в Отделе начали проводить комплекс работ по созданию коллекции микроорганизмов, изучению биохимических и физиологических свойств местных штаммов микроорганизмов. Более подробно был изучен гриб *Verticillium dahliae*, вызывающий болезнь хлопчатника – вилт, а также антибиотик образующие микроорганизмы.

Значимость проводимых исследований для повышения научного потенциала республики во многом predetermined образованием в 1977 г. на базе Отдела

Микробиологии Института микробиологии АН УзССР. Основатель и директор Института (1977-1986) д.б.н., проф., акад. А.М. Музаффаров активно развивал новые перспективные направления исследований – альгологию – систематику, распространение, массовое культивирование микроводорослей и их использование в различных областях народного хозяйства: сельское хозяйство, животноводство, птицеводство и т.д.

С 1986 г по 1997г Институт возглавлял д.б.н., проф., акад. А.Г. Халмурадов. А.Г. Халмурадов активно развивает новые перспективные направления исследований, такие как биохимия коферментов и витаминов. Он является основателем лаборатории биохимии и биотехнологии микроорганизмов, где изучаются вопросы биосинтеза кофермента НАД, Q10 и витамина PP. Одновременно в Институте развивается исследования по биоконверсии растительных субстратов, мониторинг биоповреждений, биodeградации ксенобиотиков, разработка биотехнологий средств биологического контроля фитопатогенов, пробиотических препаратов и кормовых добавок, что способствует созданию необходимой научной базы для инновационной деятельности.

Формирование Института, развитие исследований по разным направлениям микробиологии и микробной биотехнологии связано с именами академиков А.Г. Халмурадова, М.И. Мавлоний, профессоров М.М. Мурадова, Ж.Ж. Ташпулатова, В.И. Рунова, Бородин Г.И., Ходжибаевой С.М., Юсупова Т.Ю., Сафиязова Дж. С. Кутлиева Ж.К., Джуманиязова И.Ж, а также Гулямовой Т.Г., Ахмедовой З.Р., и других видных микробиологов, биохимиков и биотехнологов.

Институт успешно сочетает фундаментальные исследования и прикладные разработки, обеспечивает внедрение их в производство, осуществляет выпуск инновационной продукции, успешно конкурирует на рынке с зарубежными фирмами.

Именно новые знания о механизмах функционирования и регуляции биохимических, физиологических, молекулярно-биологических и генетических систем позволили Институту разработать современные биотехнологии получения микробных препаратов для сельского хозяйства, фармацевтики, ветеринарии, восстановления и защиты окружающей среды.

Основные направления исследований Института:

- Физиолого-биохимические и генетические основы использования микроорганизмов в биотехнологических процессах;
- Селекция и генно-инженерное конструирование штаммов микроорганизмов-продуцентов биологически активных соединений;
- Разработка биотехнологий для сельского хозяйства, ветеринарии, медицины, охраны окружающей среды, пищевой промышленности и т.д.

Для обеспечения научно-инновационной деятельности сформирована соответствующая инфраструктура, включающая Коллекцию промышленно важных непатогенных микроорганизмов, и 8 научно-исследовательских лабораторий:

- Коллекция промышленно-важных непатогенных штаммов микроорганизмов – уникальный объект;
- Лаборатория технической микробиологии;
- Лаборатория биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений;
- Лаборатория природоохранных биотехнологий;
- Лаборатория молекулярной биологии;

- Лаборатория микробного биоразнообразия;
- Лаборатория микробиологии и биотехнологии пробиотиков;
- Лаборатория почвенной микробиологии и биотехнологии;
- Лаборатория энзимологии;
- Лаборатория фитовирусологии.

Штат института состоит из 120 человек, в том числе 71 научных сотрудников, среди которых: 1 академик, 11 докторов наук (6 профессоров) и 30 кандидатов наук.

Коллекция промышленно важных непатогенных микроорганизмов

Основные направления исследований:

- Формирование коллекционного фонда микроорганизмов, представляющих интерес для различных областей микробиологии и микробной биотехнологии;
- Оптимизация способов длительной консервации микроорганизмов коллекционного фонда;
- Систематизация сведений о культурах коллекционного фонда, создание баз данных, фенотипирование штаммов микроорганизмов с целью их патентования, выдача культур по запросам пользователей;
- Оказание консультативных услуг по вопросам идентификации и консервации микроорганизмов.

Основные результаты научной деятельности:

- В первую очередь, следует отметить, что Коллекция промышленно важных непатогенных микроорганизмов Института микробиологии АН РУз является Национальным достоянием Узбекистана.
- Фонд коллекции насчитывает более:
 - 1200 штаммов бактерий;
 - 1200 штаммов мицелиальных грибов;
 - 200 дрожжевых грибов;
 - 250 штаммов актиномицетов;
 - 120 штаммов микроводорослей.
- Для желающих сохранить микроорганизмы с уникальными свойствами разработаны «Правила депонирования штаммов в коллекции промышленно важных непатогенных микроорганизмов Института микробиологии АН РУз»
- Выполняется молекулярно-генетическая идентификация микроорганизмов различных таксономических групп.

Лаборатория биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений

Основатель лаборатории является академик, д.б.н., профессор Аскар Ганиевич Халмурадов

Заведующая лабораторией – д.б.н., проф. Тошхон Гафуровна Гулямова

Основные направления исследований:

- Изучение микробиоты лекарственных и солеустойчивых растений Узбекистана.
- Выделение и характеристика биологической активности эндофитных микроорганизмов.
- Разработка биопрепаратов на основе активных и безопасных эндофитов для фармацевтики, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Основные результаты научной деятельности:

- Создана коллекция эндофитных грибов, насчитывающая более 300 штаммов, выделенных из более чем 40 растений, включая эндемики и галофиты, произрастающие в различных регионах Узбекистана, в том числе, в высокогорье, пустынных зонах и Приаралье.

- Впервые выявлены штаммы эндофитных грибов, обладающие многими биологически активными свойствами: антимикробным, антиоксидантным, цитотоксическим, гипогликемическим, антикоагулянтным, ингибиторным, ростстимулирующих и проч.

- Проведены доклинические испытания на эффективность и безопасность метаболитов из 2х активных эндофитов: ингибитора α -амилазы и меланина, составлен лабораторный регламент на получение ингибитора α -амилазы из эндофитного гриба.

- За последние 3 года перспективные штаммы-продуценты идентифицированы и зарегистрированы в базе NCBI (6 штаммов). Наиболее значимые результаты, опубликованы в рецензируемых журналах, включенных в базы Scopus/Web of Science (8 статей). Опубликовано 1 монография, получено 1 решение о выдаче патента на изобретение.

Лаборатория природоохранных биотехнологий

Заведующая лабораторией - д.б.н., проф. Захро Рахматовна Ахмедова

Основные направления исследований:

- Изучение функционирования микробных ценозов в условиях загрязнения окружающей среды и выяснение их роли в трансформации и деградации поллютантов.

- Исследование регуляции микробной деструкции органических и неорганических соединений и оценка биоремедиационного потенциала микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков.

- Разработка и внедрение технологий биоремедиации загрязненных почв и водоемов.

- Создание новых фитостимуляторов и микробиологических препаратов для борьбы с фитопатогенами.

Основные результаты научной деятельности:

- Разрабатываются научные основы создания экологически безопасных технологий очистки загрязненных почв.

- Созданы микробные препараты «Фитоцит» (биопестицид), Микрозим-1 и Микрозим-2 для увеличения урожайности соответственно пшеницы и хлопчатника.

- Разработана технология ускорения очистки сточных вод с помощью обработки их импульсными электромагнитными полями. Установлено, что процесс ускорения происходит за счет увеличения растворимости кислорода в воде и за счет стимуляции микроорганизмов активного ила. Разработка апробирована на очистных сооружениях поселка Вохов Чехии.

-Подготовлен проект по модернизации очистных сооружений Узбекистана с помощью этой технологии.

Лаборатория молекулярной биологии

Заведующий лабораторией – к.б.н. Илхом Маматкулович Халилов

Основные направления исследований:

- Создание коллекции штаммов *Bacillus thuringiensis* с высокой активностью против возбудителей болезней растений и различной специфичностью действия.

- Генно-инженерное конструирование высокоактивных штаммов *B. thuringiensis* для создания средств защиты растений.

- Разработка технологии получения трансгенных бактерий и растений с использованием генов токсинов, а также производства инсектицидно активных биопрепаратов на основе бактерий *B. thuringiensis*.

Основные результаты научной деятельности:

- Создана коллекция бактерий вида *Bacillus thuringiensis* с высокой активностью против фитопатогенов, насчитывающая более 100 штаммов.

- Разработаны научные основы создания экологически безопасных биологических средств защиты растений.

- Разработана технология и налажено опытно-промышленное производство биоинсектицидного препарата «ЕКОВАК», определена его специфичность по отношению к различным вредителям насекомых.

- Изучены сгу-гены *B. thuringiensis* с целью получения трансгенных бактерий и растений.

Лаборатория микробного разнообразия

Заведующая лабораторией – д.б.н., проф. Людмила Ибрахимовна

Зайнитдинова

Основные направления исследований:

- Микробиологический мониторинг состояния природных ниш.

- Микробный синтез наночастиц металлов, применение их в различных областях сельского хозяйства и фармацевтики.

- Определение биотехнологического потенциала природных микробных сообществ, получение на их основе препаратов широкого спектра действия и оценка рисков негативного воздействия их на окружающую среду.

Основные результаты научной деятельности:

- Выявлены основные микробиоценозы почв, вод и илов г.Ташкента и Ташкентской области. Показано, что урбаногенез отрицательно сказывается на микробном разнообразии. Также отмечено изменение функционального разнообразия микроорганизмов.

- Проведены полевые исследования по определению влияния пестицидов на микрофлору почвы. Получены активные деструкторы пестицидов. На основе выделенного штамма *Ochrobactrum intermedium* разработан биопрепарат для микробной биоремедиации почв, загрязненных пестицидами.

- Получены наночастицы металлов с использованием микроорганизмов. Установлено, что синтезируемые НЧ серебра и меди проявляют антимикробную активность к испытанным тест-культурам (*B. subtilis*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *C. albicans*).

- Коллекция промышленно- важных микроорганизмов пополнена наиболее представительными культурами различных по степени загрязнения зон г. Ташкента, данные микроорганизмы идентифицированы, описаны, проведен их генетический анализ и самые важные внесены в международную базу данных NCBI.

Лаборатория микробиологии и биотехнологии пробиотиков

Заведующая лабораторией – к.б.н. Гузал Джуманиязовна Кутлиева

Основные направления исследований:

- Выделение, селекция различных штаммов молочнокислых и других пробиотических бактерий с высокой биологической активностью.
- Разработка технологий получения высокоэффективных биопрепаратов на основе пробиотиков для фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Изучения механизмов действия пробиотиков:

- продуцирование пищеварительных ферментов;
- антиоксидантной активности;
- конкуренция за питательные субстраты с патогенными бактериями;
- продуцирование бактериоциноподобных веществ, ингибирующих патогены;
- оценка иммуномодулирующей активности;
- синтез иммуноглобулинов;
- индукция эндогенного интерферона и активная макрофагов.

Основные результаты научной деятельности:

- Создана коллекция молочнокислых бактерий с ценными свойствами: антагонистические, антиоксидантные, противовоспалительные, -продукция бактериоцинов;
- Охарактеризована лактобиом различных экологических ниш Узбекистана: организм человека, пищевые продукты, пудовые хозяйства и аквакультура, лекарственные растения;
- Определены перспективные свойства пробиотических бактерий в животноводстве (силос и сенаж), птицеводстве (витаминные и белковые БАДы) и сельском хозяйстве (биостимуляторы) и созданы новые виды биопрепаратов:
- **Лактопрополис-AWL, Пробиомикс-AWL, Пробиокейр-AWL, Биоконсервант «ИМБИОКОН», БАД «Пробиоколит», Кормовая пробиотическая добавка "ПроБиоКорм"**. На стадии разработки находятся препараты: **Стопангин** – пробиотический препарат для профилактики и лечения острого тонзиллита; **Аквабиотик** – пробиотик направленного действия для аквакультуры. Препараты представлены на рынке Узбекистана;
- Получен ряд патентов на изобретение;
- Основные результаты опубликованы в рецензируемых журналах, включенных в базы Scopus/Web of Science.

Лаборатория почвенной микробиологии

Заведующий лабораторией – д.б.н. проф. Заир Саатович Шакиров

Основные направления исследований:

- Поиск, выделение, скрининг и изучение морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств местных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.
- Создание ассоциативной экосистемы микроорганизмов на основе изученных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий.
- Изучение закономерностей влияния интродуцированных в почву микроорганизмов.
- Выяснение механизмов и функционального действия в системе «почва-микроорганизмы-растение» и очистке окружающей среды.

Основные результаты научной деятельности:

- Создана коллекция свободноживущих азотфиксирующих бактерий и клубеньковых бактерий, а также бактерий, обеспечивающих растения фосфором и калием за счет мобилизации этих элементов из их труднорастворимых солей.

- На основе исследований бобово-ризобияльного симбиоза ксерофитных пустынных бобовых растений разработана возобновляемая трёхъярусная модель, предназначенная для создания в аридных зонах Узбекистана зеленого пояса «Лес-пастбище».

Лаборатория энзимологии

И.о. Заведующего лабораторией – к.б.н. Ахмаджан Аъзамханович

Махсумханов

Основные направления исследований:

- Скрининг продуцентов практически значимых ферментов.
- Усовершенствование продуцентов ферментов путем применения методов мутагенеза, селекции и молекулярной генетики.
- Разработка экологически чистых биотехнологий на основе ферментов и клеток активных продуцентов.

Основные результаты научной деятельности:

- Отработаны и охарактеризованы штаммы-продуценты нитрилгидратазы, амидазы, протеазы, оксигеназы, термостабильной α -амилазы, а также биосурфактантов и лимонной кислоты.

- Разработана биотехнология получения биокатализатора «Родоамид» на основе штамма *Rhodococcus ruber-8/4/1*- активного продуцента нитрилгидратазы, а также акриламида и биогеля.

Акриламид является ценным полимером в крупнотоннажном производстве полиакриламида и различных других полимеров и сополимеров акриловой кислоты. Полимеры акриламида обладают уникальным комплексом полезных свойств и широко используются в различных областях техники и технологии в качестве:

- флокулянтов хвостов флотации руд при обогащении и регенерации полезных ископаемых, а также флокулянтов для очистки природных и промышленных сточных вод;
- стабилизаторов и регуляторов фильтруемости и реологических свойств буровых растворов;
- структурообразователей почв и средств для укрепления стенок скважин при вторичной добыче нефти и гидравлическом разрыве пластов;
- агентов для переработки пищевых продуктов;
- обезвоживающих агентов;
- добавки для улучшения качества и печатных свойств бумаги;
- пленкообразователей для капсулирования семян, удобрений, инсектицидов, гербицидов и фунгицидов;
- суперабсорбентов при производстве тампонов, подгузников, салфеток, пеленок, бандажей;
- пленкообразователей для фармпрепаратов в качестве гидрогелей пролонгированного действия.

В Узбекистане акриламид получают химическим путем на предприятии АО «Navoiyazot». Этот метод имеет ряд недостатков в технологическом, экономическом и экологическом плане.

Биокатализатор «Родамид» на основе ферментативно активных клеток бактерий *Rhodococcus ruber* 8/4/1 позволяет получить до 15% акриламида. Штамм-продуцент запатентован в республике Узбекистан.

Лаборатория фитовирусологии

Заведующий лабораторией – к.б.н. Тохир Суннатович Хусанов

Основные направления исследований:

-Выявление, идентификация фитопатогенных вирусов, вызывающих опасные заболевания основных сельскохозяйственных культур, изучение ареалов и мониторинг их распространения на различных территориях;

-Определение влияния фитопатогенных вирусов на физиолого-биохимические свойства растений, выявление вирусов, распространяющихся с семенами, разработка технологий получения чистых линий безвирусных семян;

-Разработка современных и чувствительных методов диагностики фитопатогенных вирусов, а также мер защиты сельскохозяйственных культур от вирусов.

Основные результаты научной деятельности:

Впервые в условиях Узбекистане методами молекулярно-генетической диагностики идентифицирован вирус мозаики сои и зарегистрирован в базе данных NCBI (OQ385206);

Налажен метод биологического контроля тобамовирусов с помощью фермента микробной РНКазы.

Группа взаимоотношений микроорганизмов, почвы и высших растений

Основные направления исследований:

- изучение взаимодействия симбиотических и ассоциативных ризосферных микроорганизмов с растениями;

- изучение динамику выделения корневой системой различных видов растений (пшеница, хлопчатник, томат, огурцы) органических веществ и в модельных условиях определить их роль в формировании специфического ризосферного микробиома;

- исследование состава и физиолого-биохимической деятельности агробиоценозов и их направленная регуляция как основа повышения плодородия почв и урожайности растений;

- создание коллекции полезных для растений штаммов микроорганизмов;

- разработка биотехнологий производства и применения микробных удобрений.

Основные результаты научной деятельности:

В различных экологических условиях Узбекистана изучается взаимодействия симбиотических и ассоциативных ризобактерий с различными растениями. Изучена динамика выделения корневой системой различных видов растений органических веществ (в основном органических кислот и сахаров) и в лабораторных модельных условиях определена их роль в формировании специфического ризосферного микробиома.

Создана коллекция полезных для растений штаммов микроорганизмов, всесторонне изучены их свойства и взаимоотношения с растениями. Наиболее активные из них (более 10) защищены патентами РУз.

а) Разработана технология получения и применения экологически безопасных монобактериальных и комплексных препаратов, стимулирующих рост и развитие растений, а также их устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам;

б) Разработана технология получения биопрепарата «Фитобиосол», обеспечивающего высокую продуктивность растений и экологическую безопасность сельскохозяйственного производства. Технология защищена патентом РУз (№IAP 07354);

в) Основные результаты опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в базу Scopus / Web of Science (более 10);

г) Из природных образцов, отобранных с высохшего дна Аральского моря выделены галофильные бактерии, устойчивые к солям в концентрации до 20%, некоторые из них являются перспективными объектами для получения экзополисахаридов и биоцемента.

Получение экологически чистой продукции является одной из основных проблем современности.

Современная фундаментальная наука предлагает переосмыслить восприятие растений как автономного организма и обосновывает необходимость его рассмотрения в тесной функциональной интеграции с разнообразными микросимбионтами.

Практика сельского хозяйства уже давно пришла к необходимости снижения технической нагрузки на окружающую среду, поворота растениеводства на рельсы максимального использования биологического потенциала самого растения и микробиоты почвы.

Роль ученых в этом процессе – оптимизировать взаимодействия растения с микроорганизмами. Одним из механизмов такой оптимизации являются микробные препараты, в частности, микробное удобрение «Фитобиосол».

Созданный в последние годы научный задел в области эковиотехнологий обеспечивает основу для организации высокоэффективной системы природоохранных мероприятий как в Узбекистане, так и за его пределами.

Как активный участник государственных программ различного уровня в сфере биотехнологий в Узбекистане. Институт вносит свой скромный вклад в развитие биотехнологической отрасли страны. В ассортименте выпускаемой продукции Института значительный удельный вес занимают: микробные удобрения, средства защиты растений, ростовые факторы для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, биоконсерванты кормов, пробиотические препараты, биоактивные кормовые добавки, ферментные препараты и др.

Институт активно участвует в решении проблем повышения эффективности рыболовства, птицеводства, животноводства, а также восстановления агробиоценозов, разрушенных в процессе химизации сельского хозяйства. Для растениеводства создаются комплексные микробные препараты, способные не только контролировать развитие патогенной микрофлоры, но и обеспечивающие адаптацию растений к стрессовым условиям обитания, повышающие урожайность сельскохозяйственных культур.

В последние годы в Узбекистане задействован ряд инструментов поддержки развития биотехнологий. С целью выработки долгосрочной государственной стратегии в сфере биотехнологий в последнее время был принят ряд важных документов, государственного значения.

Таким образом появились перспективы для улучшения ситуации в сельскохозяйственном секторе, фармацевтической отрасли, обеспечении пищевой безопасности, а также в других не менее важных для развития республики.

В тоже время, очевидно, что реализуемых мер явно недостаточно.

Актуальная проблема микробиологии состоит в том, что из всех известных микробов ученые умеют выращивать лишь малую часть – не более 10%. Сложность в том, что микробные сообщества могут обладать настолько тесными внутренними связями, что успешно культивировать отдельный микроорганизм иногда оказывается невозможно. Ему мало просто питательной среды, которую предлагают ученые. Кроме того, он может нуждаться в продуктах жизнедеятельности своего соседа, а чтобы не отравлять среду, в которой живет, ему нужен еще один сосед, способный утилизировать такие продукты жизнедеятельности.

Это упрощенный пример, а в реальности такое уравнение может содержать гораздо больше переменных.

Большая проблема в микробных биотехнологиях – масштабирование, которое имеет большую дистанцию между наукой и реализацией открытия в повседневной жизни. Получить микробный продукт в литровой колбе – не то же самое, что произвести его в промышленном ферментере на 1000 литров. Простое умножение всех компонентов среды и посевного материала на 1000 в данном случае не срабатывает. Для больших объектов нужно искать подходящие коррективы и альтернативные пути протекания реакций. А производству нужен строгий регламент, при котором будет получен максимальный выход продукта и минимальный брак [1].

В Узбекистане фактически отсутствует система «масштабирования» микробиологических разработок для целей промышленного производства и другие элементы биоэкономики, необходимые для преобразования результатов научных знаний в коммерческие продукты. Во многих случаях, результаты научных исследований остаются невостребованными или превращаются в продукт, объем производства которого ограничен возможностями научной лаборатории.

Современное состояние биоиндустрии в мире такого, что многие технологии и продукты носят экспериментальный характер, применение микробных препаратов сложнее, чем применение традиционных химических продуктов, а их стоимость выше. Эти факты воспринимаются, как недостаток и служат поводом для отказа от активного развития микробных биотехнологий в Республике [2,3].

По этой причине полностью импортируются биопрепараты и кормовые аминокислоты (лизин, метионин); кормовые ферментные препараты, ферментные препараты для бытовой химии и пищевой промышленности, кормовые и ветеринарные антибиотики, молочная и лимонная кислоты и другие микробиологические пищевые ингредиенты [4,5].

На рынке Узбекистана уже больше 10-15 лет представлена продукция ведущих биотехнологических компаний мира, но ни одна из этих компаний не организовала свое производство в республике. Более того узбекские компании пока практически не инвестируют в создание активов в сфере микробных биотехнологий, не занимаются внедрением продуктов биотехнологий, поскольку такое внедрение, как правило, требует привлечения специалистов соответствующей квалификации, а также перехода на новые технологии управления. Международные компании, продукция которых представлены в Узбекистане, заинтересованы в росте продаж, но не проявляют интерес к организации производства и переносу в республику части исследований и разработок.

Мы не знаем рынка, мы не знаем промышленности, мы не знаем даже потребностей сельского хозяйства. Мы очень много сил отдаем на то, что наши микробы, патенты, разработки использовались как можно шире и с большей отдачей.

Нам нужны реальные заказчики! К сожалению, это большая проблема для нас. Я думаю, в рамках этой конференции можно организовать круглый стол для специального обсуждения этого вопроса.

В целом, внедрение – это особое дело! И этим серьезным делом надо заниматься постоянно, проводить маркетинговые исследования, налаживать производство конкурентноспособной продукции, находить заказчика и т.д.

Сегодня в институте имеется возможность искать нужные гены и использовать их для решения самых разных задач, но для этого нужна команда! На самом деле это очень важный момент – о необходимости разделения труда между теми, кто непосредственно добывает новые знания и теми, кто понимает, как использовать эти знания, кто будет достаточно эрудирован в потребностях, кто может объединить знания и потребности.

Я думаю, настоящая конференция поможет решить многих из поставленных вопросов.

REFERENCES

1. Обзор рынка биотехнологий в России и оценка перспектив его развития. *Frost&Sullivan* 2014, <https://fs.moex.com/files/8579>
2. Краткая история и развития промышленной микробиологии. <https://microbiologynote.com/ru/.brief-history-and-developments-in-industrial-microbiology>.
3. Микробиологическая промышленность. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/076/344.htm>
4. Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии. <https://cyberleninka.ru/article/n>.
5. Фармацевтическая биотехнология под ред. В.А. Быкова и А.В. Каблинского М. ГЭОТАР – Медиа. <https://www.student.library.ru/book/ISBN9785970413036.html>
6. Q.D. Davranov, B.S. Alikulov. BIOTEKNOLOGIYA. Darslik, UO'K: KBK: D34., Toshkent, 2022. "Lesson press" nashriyoti, - 452 b.